

НЕМАТОДЫ ЗАСОЛЕННЫХ ОРОШАЕМЫХ СЕРОЗЕМНО-ЛУГОВЫХ ПОЧВ

Л.А.Гафурова, Н.С.Пахрадинова

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14932911>

Аннотация. Нематоды распространены повсеместно и находятся везде, где проводились исследования. Их количество, биоразнообразие, пищевые привычки взаимосвязаны со свойствами почвы. Фаунистическая значимость семейств нематод сероземно-луговых почв: на незасоленном участке располагалась последовательности: *Cephalobidae* (*Rhabditidae*) > *Rhabditidae* (*Discolaimidae*) > *Panogrolaimidae* (*Pratylenchidae*); на средnezасоленном - *Cephalobidae* (*Aphelenchidae*) > *Rhabditidae* (*Discolaimidae*) > *Panogrolaimidae* (*Rhabditidae*); на сильнозасоленном участке на разной глубине преобладающими были различные семейства - *Paratylenchidae*, *Rhabditidae*, *Cephalobidae* *Aphelenchidae*; плотность экологических групп нематод в сероземно-луговых почвах на участке целины на глубине 10-20 см – наибольшая; на сильно засоленном плотность бактериотрофов снизилась в 2 раза по сравнению с целиной и в 1,6 раза по сравнению с незасоленным участком. Плотность экологических групп нематод в сероземно-луговых почвах на участке целины на глубине 10-20 см – наибольшая.

Ключевые слова: засоление почв, орошаемые почвы, сероземно-луговые почвы, гумус, питательные элементы почвы, почвенные нематоды.

Во всем мире возрастает интерес к изучению почвенных организмов, в частности, почвенных нематод и их среды обитания как индикаторов состояния и качества почвенных экосистем. Они являются одними из многочисленных организмов, богатых по видовому составу и составляют до 90 % от численности беспозвоночных любого биоценоза и более 10 % по биомассе.

Нематоды распространены повсеместно и находятся везде, где проводились исследования. Их количество, биоразнообразие, пищевые привычки взаимосвязаны со свойствами почвы. Нематоды в почвенных экосистемах выполняют очень важные биогеоценотические функции, например, они участвуют в разложении и минерализации органического вещества, делая его доступным для растений, грибов и бактерий.

В мире известно более 24 000 видов фауны нематод, и они представляют собой широко распространенную в природе, биологически прогрессивную группу. Поскольку нематоды являются почвенными организмами, они непосредственно связаны со свойствами почв. Отдельные группы фитонематод тесно связаны со специфическими условиями обитания.

Изменение температуры, влажности, структуры, механического и химического состава среды обитания нематод влияют на их пищевые источники и будут отражены в биоразнообразии и количестве сообщества нематод. Особенно большое внимание уделяется изменению сообщества паразитических нематод, потому, что они приносят значительный экономический ущерб урожаю сельскохозяйственных культур.

Плодородие почв зависит от их генезиса, а также от условий их использования при выращивании сельскохозяйственных культур. В условиях засушливого климата

Узбекистана основным отрицательным фактором, снижающим плодородие почвы, является засоление. Близкое залегание грунтовых вод создаёт предпосылки для вторичного засоления почвы.

Степень засоленности варьирует в регионе от незасоленных до средне- и сильно засоленных почв. Орошаемое земледелие возможно при применении мероприятий по борьбе с засолением. При слабом засолении почв урожайность хлопчатника уменьшается на 20-30 %, а при сильном – до 80-90 %.

При применении агротехнических приемов состав почвенной фауны меняется. Изменения состава почвенной фауны и, в частности, нематод сказываются на состоянии растений, плодородии и микробиоценозах почвы. Видовой и количественный состав, распределение в почве беспозвоночных животных тесно связано с распределением и содержанием гумуса в почвенном профиле.

Исследования показали, что наибольшее количество и разнообразие нематод наблюдается весной, зимой значения наименьшие (таблица 1).

В зимний период встречаются ряд нематод весеннего периода, отсутствовали в агроценозе пшеницы -14 видов, хлопчатника-11 видов, овощей (моркови) 6-видов.

Наибольшее количество нематод в агроценозах встречается на глубине 10-20 и 0-10 см, к низу профиля уменьшается, а в сильнозасоленных почвах на поверхности наименьшее, и относительно наибольших значений достигает на глубине 20-30 см, 10-20 см.

В результате изучения фауны фитонематод в агроценозах пшеницы разной степени засоления, на орошаемых сероземно-луговых почвах выявлено 33 вида и 1173 особи фитонематод. Выявленные фитонематоды относятся к 2 подклассам, 7 родам, 16 семействам и 21 роду.

Фаунистический состав нематод сероземно-луговых почв на целине и посевах хлопчатника отличался незначительно. При послойном отборе проб от 0 до 30 см вглубь на целине в каждом из слоев глубиной 10 см обнаружили по 12 родов нематод а на посевах хлопчатника с различной степенью засоленности от 6 до 9 родов.

Таблица 1

Нематоды в орошаемых сероземно-луговых почвах

Агроценоз	Виды		Общее количество		Макс. значения	
	весна	осень	весна	осень	весна	зима
Хлопчатник	24	15	803	105	10-20 0-10	10-20
Пшеница	30	17	1046	150	10-20 0-10	10-20
Овощное поле	20	14	1573	94	10-20 0-10	10-20
Сильнозасоленная почва, целина	12	-	107		20-30 10-20	-

Фаунистическое разнообразие нематод в естественном биогеоценозе (целина) было выше, чем в агроценозе (посевы хлопчатника). На незасоленном и средnezасоленном

участке вглубь разреза фаунистическое разнообразие нематод снижалось, а на сильнозасоленном – напротив в верхнем слое 0-10 см число родов нематод было наименьшим.

Анализ материала показал, что на целине, незасоленном и средnezасоленном участках плотность нематод вглубь почвенного разреза до 30 см снижалась. На сильнозасоленном участке распределение в глубину разреза неравномерное, причем в верхнем слое 0-10 см плотность нематод минимальная.

Плотность нематод на незасоленном участке на глубине 10-20 см снижалась в 2,5 раза, 20-30 см – в 4,2 и 3,6 раза по сравнению с поверхностным слоем 0-10 см.

На сильнозасоленном участке в слое 10-20 и 20-30 см плотность нематод была в 5 раз выше, чем в поверхностном слое. В первом случае повышение плотности произошло за счет паразитических нематод семейства Paratylenchidae, а во втором – за счет семейства Aphelenchidae, питающихся почвенными грибами.

На участке хлопчатника плотность нематод на глубине 0-10 см была в 1,7 раза выше, чем на целине. На средnezасоленном участке плотность нематод была – в 2,5 раза ниже, чем на незасоленном в поверхностном слое 0-10 см, а в более глубоких слоях она отличалась незначительно. На сильнозасоленном участке в поверхностном слое почвы плотность нематод была в 5 раз ниже, чем на незасоленном.

В целинных почвах преобладали нематоды семейства Paratylenchidae, которые на разной глубине составляли 22 - 26 % от общей численности нематод. Второе место по фаунистической значимости занимало семейство Pratylenchidae, составляющее 20 %, либо Rhabditidae, составляющее 24 % на глубине 0-10 см. Семейство Cephalobidae, Aphelenchidae, либо Tripulidae в некоторых случаях занимали третье место по фаунистической значимости.

На посевах хлопчатника первое место по численности, в основном, занимали нематоды семейства Cephalobidae, составляющее 20 – 35 %. А в некоторых случаях на средне и сильнозасоленном участке на глубине 20-30 см – Aphelenchidae, составляющее 30 – 32 %. На втором месте семейство Rhabditidae, составляющее 20 – 28 %. На третьем – разные семейства.

Фаунистическая значимость семейств нематод сероземно-луговых почв:

- На незасоленном участке располагалась последовательности: Cephalobidae (Rhabditidae) > Rhabditidae (Discolaimidae) > Panogrolaimidae (Pratylenchidae)

- На средне засоленном - Cephalobidae (Aphelenchidae) > Rhabditidae (Discolaimidae) > Panogrolaimidae (Rhabditidae)

- На сильнозасоленном участке на разной глубине преобладающими были различные семейства - Paratylenchidae, Rhabditidae, Cephalobidae Aphelenchidae.

Плотность экологических групп нематод в сероземно-луговых почвах на участке целины на глубине 10-20 см – наибольшая.

Плотность экологических групп нематод в сероземно-луговых почвах на участке целины на глубине 10-20 см – наибольшая.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Gafurova L.A., Ergasheva O.X., Bioindication in ecological assessment of eroded soils in mountain areas // Journal of Critical Reviews ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 2, 2020, -P. 288-291.
2. Гафурова Л.А. Изменение климата и проблемы сохранения и воспроизводства

плодородия почв Узбекистана: реалии, тенденции и перспективы. В сб.: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием к 85-летию Почвенного института им.В.В.Докучаева в кн.: Почвоведение в России: вызовы современности, основные направления развития. М.: 2012.

3. Хуррамов А. Ш. Нематоды пшеницы и дикорастущих злаковых растений Узбекистана: Автореф. дисс... док. биол. наук (DSc) – Ташкент, 2019.
4. Эшова Х.С. Нематоды аридных зон Узбекистана и пути их адаптации к условиям среды обитания: Автореф. дисс... док. биол. наук – Ташкент, 2017.